

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LEMAR A. ABLASA

Faculty

BENGUET STATE UNIVERSITY

lemar.ablasa@gmail.com

“BLANKONG PAPEL”

Sa simula, isa lang akong papel-
tahimik, puti, walang laman.

Walang pumapansin,
walang halaga sa mata ng marami,
parang hangin sa gilid ng mesa,
parang bagay na madaling itapon.

Ngunit sa bawat guhit ng lapis,
sa bawat patak ng tinta,
may himig na unti-unting nabubuo-
isang kwento ng pangarap,
isang piraso ng puso
na inilalapat sa katahimikan.

Kapag ako'y napuno ng kulay,
hindi na ako basta papel.
Nagiging liham ng pag-ibig,
nagiging diploma ng tagumpay,
nagiging kontrata ng kabuhayan,
nagiging salamin ng pagkatao.

Isang pirma lamang,
at ang dati'y walang saysay
ay nagiging kapalit ng pera,
nagiging susi sa kinabukasan,
nagiging patunay na ang tao
ay marunong lumikha ng halaga
mula sa kawalan.

Ganito rin ang buhay-
sa simula'y blanko,
walang direksyon,
walang katiyakan.

Ngunit kapag pinuno mo ng pagsisikap,
ng luha, ng panalangin,
ng mga salitang minsang mahirap bigkasin,
doon mo mauunawaan:

Hindi nasusukat ang halaga
sa kung ano ka ngayon,
kundi sa kung ano ang isinulat mo
sa sarili mong papel.

At minsan,
ang pinaka-ordinaryong bagay
ang nagiging pinakamahalaga
kapag binigyan mo ito ng kulay
ng iyong pangarap
at tinta ng iyong puso.

